

HISTORICAL SCIENCES

UKRAINIAN PEOPLE'S REPUBLIC OF THE DIRECTORY PERIOD (1918-1920) IN THE MEMORIAL HERITAGE OF ITS LEADERS

Parkhomenko V.

*Doctor of Historical Sciences,
Associate Professor of History
Petro Mohyla Black Sea National University
Mykolaiv (Ukraine)*

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ (1918-1920 рр.) В МЕМУАРНІЙ СПАДЩИНІ ЇЇ ОЧІЛЬНИКІВ

Пархоменко В.А.

*доктор історичних наук,
професор кафедри історії
Чорноморського національного
університету імені Петра Могили
м. Миколаїв (Україна)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15317878>*

Abstract

The article analyzes the internal and external factors that determined the life of Ukraine during the Directory era, based on the memoirs of V. Vynnychenko, B. Martos, and I. Mazepa.

Attention is drawn to the personal context of the formation of domestic memoirs about the events of the times of the UPR Directory, the personal motivation for writing memoirs, and the degree of their objectivity is clarified.

Анотація

У статті на підставі спогадів В. Винниченка, Б. Мартоса, І. Мазепи проаналізовано внутрішні та зовнішні фактори, що визначали життя України в добу Директорії.

Увага звертається на особистісний контекст формування вітчизняної мемуаристики про події часів Директорії УНР, персональну мотивацію написання спогадів, з'ясовується ступінь їх об'єктивності.

Keywords: memoirs, Ukrainian revolution of 1917-1921, Ukrainian People's Republic, Directory

Ключові слова: мемуари, Українська революція 1917-1921 рр., Українська Народна Республіка, Директорія

Заключним етапом боротьби за державність часів Української революції 1917-1921 рр. стала доба Директорії УНР. Цей період характеризується складними зовнішньополітичними умовами: війна з більшовиками та білогвардійцями, спроба порозумітися з Антантою, укладанням військового союзу із Польщею. Внутрішнє становище ускладнювалося постійними змінами урядів, суперечками з керівництвом ЗОУНР, отаманщиною в регіонах.

Відповідно, ці буремні події знайшли відображення у спогадах сучасників. Особливо цікавою, є аналіз доби Директорії у мемуарах її очільників – політичних діячів, яким безпосередньо довелося очолювати ці процеси. Головний отаман республіканських військ С. Петлюра не залишив спогадів, проте є мемуарні свідчення голови Директорії В. Винниченка (грудень 1918 – лютий 1919 рр.) та прем'єр-міністрів урядів УНР Б. Мартоса (квітень – серпень 1919 р.) та І. Мазепи (серпень 1919 – травень 1920 рр.).

Вивчення доби Директорії УНР досить важливо в тому контексті, що до її складу входили по-

літики, які представляли доволі різні політичні програми, прагнули їх практичного впровадження будь-якою ціною. І так чи інакше, у своїх спогадах прагнули «перекласти» провину на своїх колишніх соратників – опонентів.

Керманіч Директорії УНР В. Винниченко (1880-1951), одним із перших серед лідерів Української революції оприлюднив власні спогади. У 1919–1920 рр. світ побачив його мемуарно-публіцистичний твір «Відродження нації», який декілька разів перевидано [1]. У «Передмові» В. Винниченко окреслив «чотири доби» Української революції: 1) доба Центральної Ради; 2) доба Гетьманщини; 3) доба Директорії та 4) доба «Отаманщини». Для кожного періоду він виокремив провідну соціальну верству, що визначала хід тогочасних подій. Для Центральної Ради – «національна демократія»; за Гетьманату – реакційні буржуазні класи; за Директорії провідна роль перейшла до революційних верств – сільського та міського пролетаріату; за доби «Отаманщини» – панував військовий елемент [1, с. 12]. У спогадах наведено значний документальний матеріал.

В роки Другої світової війни, у Празі з'явилася тритомна праця одного з чільних діячів Директорії І. Мазепи (1884-1952) «Україна в огні й бурі революції», її перевидано у Києві в 2003 р. [2]. Науковці її теж відносять до категорії мемуарів. Однак до книги включено численні документи, листування. Спогади цікаві маловідомими деталями, власною оцінкою мемуариста керманічів Директорії та військових, зокрема С. Петлюри, з якими тісно доводилося співпрацювати І. Мазепі.

Б. Мартос (1879-1977) також залишив власні свідчення про ті буремні роки. Слід назвати його книгу «Оскілко та Болбочан» [3], в якій автор розповідає про прояви отаманщини за свого прем'єрства у квітні-червні 1919 р., і розвідка-спогад «Українська валюта 1917-1920 років» [4], написаного в якості колишнього міністра фінансів УНР (серпень 1919-травень 1920 рр.). Цей нарис один із небагатьох в мемуаристиці, присвячений українській грошовій системі.

14 грудня 1918 р., після падіння Гетьманату в Україні, влада перейшла до Директорії, яка 26 грудня оприлюднила «Декларацію Директорії Української Народної Республіки». Цей документ фактично став «проконституцією», за якою мало зорганізуватися внутрішнє життя країни. Його детально проаналізовано В. Винниченком. Згідно декларації Директорія проголошувалася тимчасовою верховною владою. Отримавши цю владу від народу, вона зобов'язувалася потім її йому повернути [1, с. 467]. В декларації також досить чітко прописано, хто ж мав належати до «трудового народу», представники якого повинні бути представленими у новій законодавчій структурі – Трудовому конгресі. Отже, в першу чергу, це трудове селянство, яке першим відгукнулося на заклики Директорії й повстало проти Гетьманату. Другим соціальним прошарком, яке повинно прийти до влади через своїх депутатів, стало міське робітництво. Третью верствою, що мала право обирати делегатів на Трудовий конгрес, стала «трудова інтелігенція». Декларація чітко вказує, хто саме до неї належить: робітники народної освіти, лікарські помічники (але не лікарі), народні кооперативні службовці [1, с. 469].

Декларація яскраво демонструє ті коливання, що існували в середовищі самої Директорії. Особливо показовим став той факт, що виборчих прав не отримали військові (на відміну від більшовицької моделі Ради солдатських депутатів). І хоч ніхто з мемуаристів не називає чітко автора документа, за яким військові не вирізнялися з-поміж селянства, однак за контекстом яскраво помітною стає політична фігура В. Винниченка. Не бажаючи посилення свого конкурента С. Петлюри, він цим формулюванням наче підкреслював факт тимчасовості посади Головного отамана армії УНР. Якщо не буде війська (бо селяни мають повернутися до домівок), то відповідно й зайвою стане посада самого командувача.

Не менш радикально в документі вирішувалася приналежність до інтелігенції. Її «трудова» частина штучно обмежувалася, щоб не допустити до влади представників буржуазної орієнтації. Ні вчені, ні митці, ні навіть лікарі та юристи, без яких

існування держави буде неповноцінним, не отримували виборчих прав, прирівнюючись до буржуазії та поміщиків, тобто автоматично ставали опонентами нової влади. Таке трактування стану інтелігенції особливо цікавим виглядає в тому аспекті, що майже всі члени Директорії, належали до «нетрудова інтелігенції», в тому числі письменник В. Винниченко та журналіст С. Петлюра.

Незважаючи на всі недоліки, декларація мала велике значення для тогочасної України. Так, І. Мазепа згадує, що відразу після прийняття цього документа в середовищі українських партій відбулося значне похвалення. Більшість незаможного населення вітали її економічну та соціальну програму [3, с. 118]. Декларацію підтримало селянство, очікуючи перерозподілу поміщицьких земель.

23-28 січня 1919 р. у Києві відбулося зібрання Трудового конгресу. Відгук про його роботу маємо в мемуарах В. Винниченка та І. Мазепи. Мемуаристи сходяться в одному – конгрес не виправдав покладених на нього сподівань, більше того, перетворився у зібрання, що не мало достатнього владного представництва. Прибули навіть не всі делегати – із 593 трохи більше 400. В. Винниченко однозначно назвав його «мертвонародженням». [1, с. 508]. І. Мазепа вказував, що навіть однопартійні делегати не могли довго знайти між собою згоди [3, с. 90]. Як влучно підмітив В. Винниченко, і есери, і есдеки змушені були торгуватися між собою, поглядаючи на більшовиків, що вже підходили до Броварів [1, с. 508]. Лише 28 січня конгрес ухвалив свою кінцеву резолюцію, що вміщено у спогадах І. Мазепи. Ця резолюція по суті не містила нічого нового: уся влада й надалі покладалася на Директорію, вирішення наболілих питань відкладалося на наступні зібрання конгресу.

Наступ радянських військ, втрата більшої частини УНР, змусив український уряд розпочати переговори з представниками держав Антанти, щоб заручитися їх підтримкою. Про перебіг і результати цих переговорів згадує в мемуарах їх учасник І. Мазепа. Зокрема він відзначає ту зневагу, з якою ставилися до української делегації представники Антанти. Фактично це були не переговори, а ультиматум однієї зі сторін. Вимоги французьких переговорників – відставка В. Винниченка та С. Петлюри, і небажання відкласти це питання на майбутнє фактично призвело до припинення переговорів [3, с. 93-95]. Очільник Директорії В. Винниченко вказував, що французи вели себе гірше, ніж німці, вимагали всього, натомість не давали ніяких обіцянок УНР. Було зрозумілим, що усі їх політичні уподобання зосереджувалися на Добровольчій білогвардійській армії [1, с. 515-517].

Іншою, вже внутрішньою проблемою стала отаманщина – влада в регіонах належала місцевим повстанським отаманам, на яких Директорія не мала реальних важелів впливу. У квітні 1919 р. Директорія пережила небезпечну для себе подію – «оскілковщину». Отаман В. Оскілко, що діяв на Волині, після встановлення «лівого» кабінету Б. Мартоса спробував здійснити державний переворот і заарештувати Директорію та її уряд. Причини заклоту подає у своїх мемуарах сам Б. Мартос, який

вказує, що найбільшу зацікавленість у цьому перевороті відігравали праві українські партії, які втратили владу і планували цим кроком позбутися і Директорії, і її уряду.

Прямим винуватцем заколоту, на думку, Б. Мартоса став начальник штабу Північного угруповання військ УНР, генерала В. Агапів, який вів переговори як з правими партіями, так і з денікінцями, і був зацікавлений у цьому перевороті [3, с. 20]. 29 квітня 1919 р. війська В. Оскілка зайняли м. Рівний і заарештували частину уряду, серед яких був і Мартос [3, с. 14]. Однак, члени Директорії з С. Петлюрою перебували в Здолбуніві, що й врятувало їх від арешту. Сил захопити Здолбунів у В. Оскілка не було, і це дало можливість С. Петлюрі придушити виступ наступного дня.

Як зазначає Б. Мартос, більшість козаків В. Оскілка не розуміли всієї ситуації, і сам похід на Здолбунів їм пояснили, як необхідність звільнити С. Петлюру, який наче потрапив до більшовицького полону [3, с. 15]. 30 квітня Рівний зайнято військами Головного отамана, а уряд звільнено з-під варти. Оскілко втік до розташування польських військ.

Не менш показовим став заколот П. Болбочана, організований ним проти Директорії у Проскурові в червні 1919 р. Приводом до цього виступу І. Мазепа називає запровадження урядом Державного інспекторату (на зразок політичних комісарів у більшовиків), що мав виявляти контрреволюційні, анархічні елементи у війську та боротися з ними [3, с. 162].

9 червня П. Болбочан із прихильниками прибув до штабу Запорозького корпусу в Проскурові та оголосив себе командувачем. Однак досить швидко реакція уряду не дозволила йому отримати реальну владу в корпусі, частини якого в цей час тримали фронт проти радянських військ під Шепетівкою. П. Болбочан був заарештований і 28-го червня розстріляний. Обидва ці заколоти, описані сучасниками, продемонстрували слабкість Директорії та уряду, що не могли опертися навіть на власне військо.

І. Мазепа вказував, що в цей час у Кам'янці-Подільському, тодішній тимчасовій столиці, фактично існувало дві влади: «ліва» (уряд) у вагонах та «права» (галичани-представники ЗОУНР) в самому місті. Таке «двовладдя» змусило С. Петлюру на початку серпня 1919 р. розпочати більш тісну співпрацю з «правими», консервативними силами [3, с. 247-248]. Результатом таких дій стала відставка Б. Мартоса та формування нового уряду, який очолив І. Мазепа. Колишній голова уряду Мартос зберіг посаду міністра фінансів УНР. Новий прем'єр І. Мазепа оцінюючи свого попередника, вказував, що Мартоса тоді вважали головним винуватцем усіх невдач, мовляв, Мартос був не політиком, а фінансистом: недовірливий та самовпевнений «він не вмів поводитись з людьми й цим власне викликав постійне незадоволення» [3, с. 250].

Сам Б. Мартос доволі позитивно оцінює свою роботу саме в фінансовій сфері. За його ініціативи 4 січня 1919 р. Рада Міністрів ухвалила закон про грошову реформу. Крім українських, гроші інших

держав з 15 лютого перестали бути платіжним засобом. Банкноти царського та Тимчасового російських урядів підлягали обміну на українську валюту. Лише купюри у 500 і 1000 руб. не обмінювались. Мартос цей крок пояснював тим, що подібні банкноти були у заможних верств, вони понесли фінансові втрати але це було справедливо, «бо через революцію більшість з них податків не платила». [4, с. 17]. На його думку, населення сприйняло українські гроші з довір'ям. Банкноти друкувалися в Німеччині, і звідти аеропланами доставлялися до Кам'янця-Подільського.

Однак новий прем'єр І. Мазепа також не зміг подолати протиріччя між С. Петлюрою та лідером ЗОУНР Є. Петрушевичем і галицьким командуванням. Взагалі, Петрушевич та його оточення скептично ставились до гасел соціалістичних партій, на які спиралась Директорія. Показовими є спогади одного із лідерів ЗУНР Л. Цегельського, якому більше імпонував Гетьманат Павла Скоропадського. На його думку, гетьман прагнув скерувати державотворчий процес в гетьмансько-хліборобську Україну. Директорія перетворила цей процес на степову отаманщину. «Сталося точнісінько те ж, що й у XVIII ст., коли впала гетьманщина і зродилася гайдамаччина... без голови, без проводу, без державного стрижня» [5, с. 162].

Безпосередньо військові події проти більшовиків, а з вересня 1919 р. і проти денікінців не відображено у розглядаємих нами спогадах. Проте, військове керівництво УНР, доволі критично ставилось до Головного отамана С. Петлюри. Так, генерал О. Греків вважав його дилетантом у військовій справі [6, с. 187]. Щоправда, це писалося вже після поразки визвольної боротьби. А генерал М. Омелянович-Павленко оцінював марними спроби Петлюри порозумітися із Денікіним у серпні 1919 р., наслідком чого стала «київська катастрофа» [7, с. 197].

У листопаді 1919 р. Директорія опинилась у критичному становищі, її члени А. Макаренко та Ф. Швець, склали свої повноваження. З усього складу Директорії, що рік перед цим успішно очолили протигетьманське повстання, лишився сам С. Петлюра. І. Мазепа у мемуарах наводить цікавий факт: Петлюра передав йому проект листа до уряду, в якому він як голова Директорії та Головний отаман складав свої повноваження і передавав їх Раді міністрів. Він пояснив, що можливо є шанс домовитись з більшовиками, а його персона стане цьому на заваді. Мемуарист відповів, що відхід Петлюри від боротьби лише деморалізує військо, а з більшовиками в цій ситуації навряд чи вдасться домовитись про щось корисне. Після цього Петлюра відмовився від своєї відставки [3, с. 319-320].

У спогадах Мазепа знайшли відображення і польсько-українські відносини. Так, мемуарист неоднозначно поставився до ідеї україно-польського союзу, справедливо побоюючись територіальних зазіхань з боку Польщі. Зокрема він був проти укладання, у квітні 1920 р., Варшавської угоди між С. Петлюрою та Ю. Пілсудським, і у травні, на знак протесту, оголосив про свою відставку з посади голови уряду [7, с.414].

Таким чином, спогади очільників УНР доби Директорії, містять значний документальний матеріал, однак, іноді дуже стисло дають авторське бачення самих подій, що є зрозумілим із погляду на їх тогочасний статус. Будь-який коментар в цьому випадку став би оцінкою результатів їхньої власної політики, що завершилась тоді невдачею. Тому, автори спогадів або просто викладають факти, як це робить Б. Мартос, або (В. Винниченко та І. Мазепа) намагаються приховати свої особисті враження за офіційними документами.

Список літератури:

1.Винниченко В. Відродження нації. К.: КНИГА РОДУ, 2008. 800 с.

2.Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917-1921рр.: Спогади. К.: Темпора, 2003. 608 с.

3.Мартос Б. Оскілко й Болбачан: спогади. Мюнхен: П. Белей, 1958. 63 с.

4.Мартос Б. Українська валюта 1917-1920 років // Гроші Української Держави. Мюнхен: Український Технічно-Господарський Інститут, 1972. С.9-33.

5.Цегельський Л. Від легенд до правди: Спомини про події в Україні зв'язані з Першим листопада 1918 р. Львів: Свічадо, 2003. 336 с.

6.Греков А.П. Петлюровщина // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2004. № 1-2. С. 173-190.

7.Омелянович-Павленко М.В. Спогади командарма (1917-1920). К.: Темпора, 2007. 608 с.